

d'avoir pris la défense du clergé orthodoxe, d'être intervenu en faveur du patriarche Tykhon, d'être le chef de la croisade de prières de 1930, d'avoir fondé le séminaire russe catholique de Rome, le Russicum. Depuis Pie IX tous les papes étaient des ennemis du communisme athée. Voici le grand grief : « *Le pape déteste le communisme surtout parce que les communistes rejettent la mensongère et cynique doctrine de l'immortalité de l'âme* » (p. 39).

C'est en 1937 aussi que parut à Moscou le recueil d'articles *La propagande antireligieuse dans les conditions actuelles*. Cette propagande a fait de grands progrès dans ses méthodes : on n'emploie plus les mascarades antireligieuses, on n'enlève plus de force les icônes des appartements privés (p. 21). On agit « *d'une façon systématique et sans relâche* » (p. 24). Il reste encore beaucoup à faire, car parmi les ouvriers des usines et des kolkhozes seulement 65 % des travailleurs sont incroyants. Il y a encore « *pas mal de croyants fortement contaminés de préjugés et de superstitions, attachés aux popes et aux prédicants* » (p. 55). Il convient d'agir surtout parmi les adeptes des sectes protestantes, car la jeunesse y est encore très croyante (pp. 72 et ss.). Dans tout le livre il n'est pas question de contrebalancer les influences religieuses parmi les catholiques; rien d'étonnant à cela, car à cette époque tous les prêtres ou laïcs catholiques de quelque influence étaient déjà « *liquidés* ». Pourtant les attaques coutumières contre le dogme de la primauté du pape n'ont pas été omises (p. 126).

Mentionnons le livre de B. Kandidov, *L'Eglise et l'Espionnage* (1938), dans lequel l'auteur taxe d'espionnage toute l'activité du clergé orthodoxe, des prédicants, des rabbins. Evidemment, il en veut surtout aux prêtres catholiques et au « Vatican ». L'Eglise catholique est « *internationale* », c'est insupportable. Benoît XV est intervenu en faveur des « *popes de Koltchak* ». Les évêques catholiques Roop, Cieplak et Mgr Butkiewicz étaient des espions (pp. 40 et ss.). L'auteur est hors de lui quand il parle du Russicum, ce séminaire russe de Rome, où l'on ramasse des bandits, des espions, des officiers de la garde impériale russe : « *Le Russicum est un immense bâtiment de quatre étages, près de Sainte Marie-Majeure. On y forme de fidèles fils de l'Eglise catholique. C'est un nid de jésuites, d'agents du fascisme* ». A Kharbin et ailleurs, le Russicum a ses « *sections* ». Les « *reptiles* » du Russicum cherchent à pénétrer en U.R.S.S. Molotov avait raison de dire que les prêtres catholiques sont des espions. A Paris, ce sont les dominicains qui travaillent pour le pape (pp. 76-87). Dans le même ordre d'idées citons *La religion et la lutte contre la religion* de P. Fédosiév (1938). Thème dominant : Le pape fut l'ami de Hitler.

La brochure de F. Oléchtchouk *Les élections et la propagande antireligieuse* (1938) attaque le clergé orthodoxe de la Douma. L'auteur s'inquiète de ce que « *les dirigeants des sectes et les popes de toutes les couleurs* » luttent très activement pour gagner la jeunesse. Donc aux élections soviétiques, il faut élire de bons athées. N. Amosov s'attaque à la « *fable du Christ* » dans *L'origine des fêtes de Noël* (Moscou, 1938).

Il n'y a absolument aucune différence entre « *superstition* » et « *foi* » : tel est le thème des brochures de J. Skvortzov-Stépanov *A propos de Dieu et du diable* (1937) et *Les diables et les tentations diaboliques* (1937).

Un ouvrage collectif, *La Botanique et la religion* (1937) propose un nouvel « *argument* » contre la religion, tiré de la vie des plantes.

La littérature elle aussi est mise à contribution dans la lutte pour l'athéisme. G. Gradov publia en

1938 ses *Pièces théâtrales antireligieuses*. Beaucoup plus intéressant est le gros et luxueux recueil intitulé *Poésie et prose antireligieuses* (Moscou, 1938). Nous y trouvons des « *pages choisies* » tirées des œuvres les plus anticatholiques de Voltaire, Béranger, Victor Hugo, Diderot, Boccace, Maupassant et autres auteurs étrangers, ainsi que des pages contraires à la religion des grands écrivains russes classiques et des écrivains communistes. Pouchkine est rangé parmi les athées.

A la même époque, paraissait un des nombreux recueils de vers antireligieux du poète bolchéviste V. Maïakovsky.

Nous voici arrivés à une édition fort élégante des poésies de Démian Biédny. Le titre est significatif : *L'opium de l'Eglise* (Moscou, 1938). Ce sont de grossiers blasphèmes et des racontars sordides, dont le but est de compromettre le clergé orthodoxe. L'auteur dénigre aussi les saints russes. Staline lui-même trouvait Biédny trop brutal. Dans la préface d'une poésie il y a un passage curieux : « *Presque partout en U.R.S.S. le clergé applique de nouvelles méthodes pour... renforcer son influence sur les masses. On transforme l'église en lieu d'attraction..., on chante à l'église avec accompagnement d'orgues. Les popes ne méprisent même pas la guitare et le violon...* » (p. 127).

En 1938, les « *Editions antireligieuses d'Etat* » publièrent un nouveau *Manuel antireligieux*. Il ne diffère pas beaucoup des précédents, c'est toujours de la « *science* » à bon marché, les mêmes efforts pour abaisser le christianisme au rang du fétichisme et du totémisme. « *Il est clair que la religion et le communisme sont incompatibles* » (p. 15). « *La moralité, c'est ce qui sert au renversement de l'ancienne société des exploités* » (p. 27). Les auteurs du recueil comptent évidemment sur la stupidité de leurs lecteurs : une longue dissertation astronomique tend à prouver que dans l'univers entier Dieu est introuvable. (Galilée, Giordano Bruno). Il faut combattre la papauté, parce qu'en Occident les évêques reconnaissent l'autorité du pape, parce que le pape veut être le chef de toute la chrétienté et prétend à la domination religieuse en Orient (pp. 304 et ss.). Somme toute, tous les maux, tous les obstacles à la diffusion de l'athéisme, viennent surtout du papisme (pp. 416 et ss.).

Le compagnon de l'Impie (1939) est un recueil d'indications pratiques, de plans et de pensées pour conférences, de programme d'action etc., à l'usage des propagandistes de l'impiété militante. On y trouvera des renseignements démagogiques sur les principales religions. On conseille de parler du catholicisme en traitant des « *incendiaires de la guerre* » (pp. 145 et ss.), de ménager les fidèles et rejeter toutes les responsabilités sur la papauté. On n'oubliera pas d'expliquer ce qu'est le Russicum, cette école d'espionnage. A la fin du livre, on trouve une liste de projections antireligieuses, les adresses des musées antireligieux, etc...

Le Calendrier antireligieux pour 1939 illustré contient une multitude de renseignements pseudo-historiques et démagogiques visant toutes les religions, ainsi que des phrases antireligieuses de Lénine et de Staline. Pie XI a, paraît-il, inventé le « *mensonge monstrueux* » que la religion est persécutée en U.R.S.S., c'est le pape qui inspire et dirige la guerre à l'athéisme de toutes les religions. Le patriarche Tykhon refusa de secourir les affamés. Les papes ordonnent des massacres en masses. Léon XIII voulait démolir les ouvriers. Le calendrier contient même une liste exacte des sommes à payer au pape pour la rémission de chaque péché ! Tous les autres ca-

lendriers antireligieux soviétiques sont semblables à celui-là.

Le *Recueil antireligieux* (1940) met au même niveau toutes les religions, tout en soulignant que le pape est « *l'étendard* » de la réaction religieuse internationale, qu'il invite les peuples à lutter contre l'impiété, que c'est à lui que revient l'initiative de la campagne de 1930 contre l'irrégion, initiative soutenue par « les autres Eglises ». Ici encore, nous entendons le refrain devenu classique dans cette littérature : « *En 1924, le pape décida de fonder une école spéciale, le*

Russicum, pour y former des missionnaires dans le but de convertir à la foi chrétienne la Russie impie » (p. 122).

A la même époque paraissaient plusieurs brochures antireligieuses, anticatholiques surtout, de N. Roumiantzev, ainsi qu'un livre infâme : *Les contes antireligieux des peuples de l'U.R.S.S.*, composé par une femme : E. Vichnévskaja. Ces « contes » traînent dans la boue les prêtres de différentes religions ; les prêtres orthodoxes y sont particulièrement calomniés.

IV. — 1940-1945

EN 1939 éclata la seconde guerre mondiale. L'U.R.S.S. y prit part d'abord en amie, ensuite en ennemi de Hitler. Les succès allemands de 1941-1942 mirent les bolcheviks en danger de perdre le pouvoir. Il leur fallait à tout prix gagner les masses et par conséquent éviter tout ce qui les irritait, d'autant plus qu'au début, la population des villes et surtout des campagnes russes et ukrainiennes croyait naïvement que Hitler était venu non pour conquérir, mais pour délivrer les peuples de l'U.R.S.S. du joug athée. Sur le front, les soldats de l'armée rouge se rendaient à l'envahisseur par centaines de milliers.

Pour sauver leur vie, les chefs du communisme russe jugèrent qu'il fallait suspendre pour un certain temps la persécution religieuse ouverte et mettre une muselière aux impies militants. Tous les périodiques purement antireligieux — le *Bezbojnik*, *l'Atéist*, *l'Antireligioznik*, etc. — furent supprimés en vingt-quatre heures. Le fameux meneur de l'athéisme militant, Iaroslavsky, mourut d'une mort survenue fort à propos. Durant les mois critiques, à ce que nous savons, on n'imprima plus aucun livre formellement antireligieux, les conférences des impies militants ces-

sèrent d'infester le pays. Ces mesures provisoires étaient d'autant plus indiquées que les prélats orthodoxes de l'U.R.S.S. — nous ne parlons pas des nombreux ecclésiastiques orthodoxes qui souffraient pour le Christ dans les prisons et aux travaux forcés — avaient depuis longtemps proclamé hautement leur solidarité avec les communistes et ramassaient maintenant parmi les fidèles des sommes considérables pour l'armée rouge.

En 1943-1945, le grand danger était passé, mais il y avait encore beaucoup à faire pour achever la guerre d'abord et relever le pays des ruines, ensuite. Le moment n'était pas encore venu pour recommencer une campagne antireligieuse de grande envergure. Enfin, l'imminent rattachement à l'U.R.S.S., formel ou camouflé, de plusieurs pays foncièrement catholiques, rendait désirables des modifications dans les méthodes d'action antireligieuse. Staline comprit fort bien que, dans l'intérêt de l'athéisme, il fallait profiter des côtés faibles des confessions chrétiennes et utiliser dans les pays catholiques l'hostilité traditionnelle des orthodoxes à l'égard de la papauté. C'est ce qu'il fit avec une énergie digne d'une meilleure cause.

V. — 1945-1952

A partir de 1945 la littérature antireligieuse de l'U.R.S.S. redevient très agressive. Les charges contre le clergé russe orthodoxe — sauf celui de l'émigration anticommuniste — seront désormais beaucoup moins fréquentes, mais on poursuivra, avec encore plus de vigueur qu'avant la guerre, les deux buts capitaux : l'extirpation radicale des principes religieux fondamentaux et la décomposition de l'Eglise catholique en Eglises nationales, indépendantes de Rome.

a) — La voix des athées

J'ai en main le carnet-règlement de la jeunesse communiste russe, approuvé par le Kremlin en 1936 et réédité en 1946 à 750.000 exemplaires. On y lit à la troisième page : « *Les membres de la jeunesse communiste russe ont le devoir... de combattre l'ivrognerie, la crapule, les restes des superstitions religieuses et le manque de camaraderie dans les rapports avec les femmes* ».

En 1947 fut fondée à Moscou « *La Société de toute l'Union (U.R.S.S.) pour la diffusion des connaissances politiques et scientifiques* ». Elle a organisé, en 1950, 928.000 conférences ; en 1949, elle a publié 689 brochures, en tout 26.700.000 exemplaires, en 1950, 700 brochures avec un tirage « *beaucoup plus considérable que l'année précédente* ». Ces brochures sont en partie formellement antireligieuses, presque toutes le sont virtuellement et indirectement : on expose la

« science » de manière à faire croire que la religion est incompatible avec le progrès des connaissances humaines. On veut à tout prix donner à l'action antireligieuse une teinte scientifique. Caractéristique est sous ce rapport le titre d'une de ces brochures : *La biologie mitchourinienne et son rôle dans l'élimination des survivances religieuses* (auteur : V. Kaganov, « candidat en sciences philosophiques ») ; ou encore : *Que disent la science et la religion de l'origine de la vie ?* (auteur : A. Oparine, « académicien ») ; cet opuscule contient une charge à fond contre Saint Thomas d'Aquin).

Parcourons la brochure du « *candidat en sciences historiques* », O. Artourov, *Le Vatican et sa politique*, éditée en 1947 par cette Société. L'histoire de la papauté n'est, paraît-il, que croisades contre les mouvements progressistes, mise à mort des grands savants et des réformateurs etc. Ce qui est déplorable, c'est qu'il y a le pape, « *le chef spirituel de la plus influente des Eglises chrétiennes* » (p. 5), « *le pape a un pouvoir suprême illimité* », « *la Congrégation Orientale a pour but de soumettre les Eglises orientales orthodoxes au siège de Rome* », l'Eglise catholique est « *une puissante force internationale* », « *la réaction et le jésuitisme triomphèrent définitivement quand fut proclamé le dogme de l'infalibilité du pape* », « *la hiérarchie catholique ne cesse de condamner le communisme* », etc. (pp. 6-10). C'est la presse catholique qui a inventé la fable que « *les communistes luttent contre le christianisme* » (p. 25).

Voici une autre brochure de la même collection : *Le matérialisme dialectique comme base philosophique de l'athéisme prolétaire* (1952, l'auteur est un autre « savant », A. Tsaritzyne). Pour la millièmes fois, nous entendons dire que le communisme est incompatible « avec n'importe quelle religion », que « la morale universelle » est « invention religieuse » (p. 13). Il faut combattre la religion à fond et ne pas se contenter d'un « anticléricalisme bourgeois » (p. 24). Pie XII est un criminel et un instigateur de guerre, il a excommunié les communistes, les athées, tous les maux viennent de la papauté.

Très agressif est le livre de A. Emmet, *La science et la religion traitant de l'origine de la vie* (1951). Nous y lisons que « la morale (donc aussi le précepte de ne pas mentir !) est radicalement contraire et étrangère à la morale communiste... La religion affaiblit la certitude que la science est toute-puissante » (p. 9). A bas les « légendes bibliques » ; à bas l'Eglise car « l'essence réactionnaire de la religion est exprimée avec le plus d'évidence dans l'activité de l'Eglise catholique » (p. 8). Saint Augustin était « le pire ennemi de la science... », « au XIII^e siècle se répandirent les insanités scolastiques de Thomas d'Aquin » (p. 20). Et — qui l'aurait cru ? — « la doctrine de Thomas d'Aquin est chaudement encouragée par les impérialistes américains et anglais » (p. 21).

Ouvrons le livre de P. Pavelkine, *Les superstitions religieuses et leur nocivité* (1951). Comme dans la plupart des ouvrages soviétiques d'après la dernière guerre, il s'agit ici de la religion en général et surtout du catholicisme, « très particulièrement réactionnaire », « centre de l'obscurantisme religieux » (p. 81). C'est le pape qui « inspire et soutient » la résistance au progrès matérialiste. Le pape vend les indulgences, il veut la guerre, etc. Mais voici ce qui exaspère le plus notre auteur : « Le pape romain veut à tout prix conserver les dogmes de la religion ! » (p. 92). Plus loin, c'est de nouveau Saint Thomas d'Aquin qui est malmené, parce qu'il n'assigne pas la première place à la raison humaine (p. 150). A la fin du livre, nous trouvons une prophétie fort risquée : « Sous le régime communiste la religion disparaîtra totalement ».

Notons aussi la brochure de S. Khoudiakov, *Comment surmonter les superstitions religieuses ?* (1951), qui s'en prend aux « organisations ecclésiastiques de différentes confessions et avant tout l'organisation catholique qui a le Vatican à sa tête » (p. 13), et le livre de V. Nikolsky, *Les origines de la religion* (1949), où tous les excès, toutes les extravagances des religions primitives, toutes les superstitions païennes sont exploités pour prouver que Dieu est un fantôme. Chose curieuse : Nikolsky ridiculise les totémistes, parce qu'ils croient à la parenté de l'homme avec les animaux (p. 47) ; mais les communistes ne poussent-ils pas encore plus loin « l'animalité » de l'homme ?

✱

Nous connaissons déjà Scheinmann, un des dirigeants les plus actifs de l'« Association des Impies militants ». Depuis plusieurs années, il cherche à donner des allures « scientifiques » à ses nombreux ouvrages qui, en conformité avec l'esprit de toute impiété militante, veulent prendre d'assaut « le Vatican » ; dans ses publications d'après-guerre, il ne parle que de la papauté. Pour donner des apparences de « science objective » à ses énormités et ses calomnies, Scheinmann apporte beaucoup de références en déformant complètement les faits et les intentions. Les mensonges les plus grossiers abondent dans ses ouvrages.

Le premier livre de Scheinmann de cette série est intitulé : *Le Vatican entre les deux guerres mondiales* (1948). Il a été édité par l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. ; c'est très caractéristique. Voici la logique de ce « savant » : Pie XI a présenté la guerre, donc il l'a voulue (p. 17). Après la dernière guerre, Pie XII montra de la compassion pour le peuple allemand, victime des sottises de Hitler ; donc Pie XII est le protecteur de « la bande criminelle de Hitler » (p. 31). Tout ce livre n'est qu'un tissu de déformations démagogiques analogues. Le pape croit à la « fable des persécutions religieuses en U.R.S.S. » (p. 34). Le pape (Benoît XV) est intervenu en faveur du haut clergé russe et de la famille impériale, quelle horreur ! Le pape veut rapprocher les orthodoxes du catholicisme, c'est absolument intolérable ; dans ce but fut fondé à Rome le Russicum qui lutte contre l'athéisme communiste (p. 36). En 1919 le pape essaya d'envoyer des missionnaires en Géorgie ; donc, il voulait le démembrement de la Russie ! (p. 42). De longues pages sont consacrées à la « preuve » que Pie XI et Pie XII étaient... des amis intimes de Hitler, Pie XII est un criminel, un fasciste, puisqu'il « invite à revenir à la religion » (p. 139). A la page 152, le Russicum est de nouveau attaqué ; l'auteur donne à comprendre que jamais les impies du Kremlin ne permettront « la conversion des peuples de l'U.R.S.S. au catholicisme ». Saint Thomas d'Aquin est « un ignorant médiéval » (pp. 198 et ss.). Le pape est l'ennemi par excellence de l'athéisme. Pie XI « maudit le communisme pour sa philosophie matérialiste » (p. 218). Tout est là ! Quel crime !

Tout aussi démagogique est le livre suivant du même auteur : *L'idéologie et la politique du Vatican au service de l'impérialisme* (1950). En travestissant les textes ou les faits et en prêtant au pape des intentions diamétralement opposées à celles qui correspondent à la vérité, Scheinmann « prouve » que le pape est l'ennemi des Slaves, veut la guerre, etc. Ce livre nous fait saisir aussi un point important de la tactique anti-religieuse actuellement adoptée par le Kremlin : *diviser les catholiques*, inciter les fidèles à ne pas suivre les directives du Vatican, en répandant à l'étranger l'opinion que les communistes ne persécutent pas la religion catholique, qu'ils s'opposent seulement à la « politique » du Saint-Siège.

La même année parut aussi une brochure de Scheinmann, *Le Vatican ennemi de la paix et de la démocratie*. Voici les absurdités que l'on y trouve : Le Vatican recoit des revenus des maisons de jeu : Monte-Carlo, Biarritz, etc. Le pape veut être traité en Dieu. Pie XII tient à ce qu'il y ait toujours des exploités. « En Croatie, les papes catholiques... ont massacré plus d'un million de Serbes orthodoxes et ont obligé par la violence 300.000 orthodoxes à devenir catholiques » (p. 30). En Italie et en Espagne les protestants sont terriblement persécutés. Le pape est insupportable, car il veut qu'on admette l'existence de Dieu. Le pape est l'ami de Tito et il punit les amis de la paix. « Les organisations religieuses ont dans l'U.R.S.S. une pleine liberté d'exister et de développer leurs activités » (p. 43).

Encore plus volumineux est le troisième grand ouvrage de Scheinmann, *Le Vatican durant la deuxième guerre mondiale* (1951, édité par l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S.). Toujours les mêmes procédés démagogiques, toujours les mêmes efforts pour représenter le pape comme partisan décidé de tout ce qui est, ou peut être, odieux aux Russes ou aux Slaves en général. Même accumulation de mensonges énormes : en 1941 sous les ordres de Mgr Stepinac les fascistes massacrèrent 350.000 Serbes, tandis qu'à Rome

avait lieu le couronnement du roi de Croatie (p. 147). De nouveau, on sent la tactique secrète : *divide et impera*, séparer les masses catholiques de la hiérarchie, du pape (11).

En 1952, paraissait, toujours sous l'égide de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., un quatrième livre de notre athée militant : *Abregé de l'histoire de la papauté*. On devine ce que c'est. Les papes sont des criminels, puisqu'ils cherchent à faire entrer les Eglises d'Orient dans l'unité de l'Eglise catholique (p. 18). Les papes ont toujours cherché « une domination mondiale » ; rien de pire (pour l'athéisme soviétique) que l'union des Eglises sous l'autorité du pape (pp. 108 et ss.). Dans « le séminaire spécial, le Russicum » on ramasse « toute la canaille antisoviétique » pour former des « popes-espions » (p. 146).

**

La même année vit le jour à Moscou le livre de J. Galanc, *Le Vatican démasqué*. Il est difficile de se représenter quelque chose de plus haineux. L'auteur de ce pamphlet est un apostat, un partisan enthousiaste de l'impunité militante. Tout le long de son ouvrage il chante la grande victoire de l'impunité militante : la destruction de l'Eglise unie ukrainienne, ce grand coup porté au pape, au Vatican, à la « citadelle de l'obscurantisme mondial » (p. 139). Les Ukrainiens de Galicie retournent « à la foi des ancêtres » (p. 106), à la juridiction de Moscou. Quel triomphe ! Evidemment les calomnies les plus grossières ne manquent pas à ces élans d'enthousiasme athée. Il est tout naturel que l'auteur parle du Russicum, où l'on prépare « des agents pour les envoyer dans les pays slaves » (p. 14), des journalistes « de quatrième dimension » (?) (p. 41) ; on envoie au Russicum les candidats « minutieusement choisis et catholicisés » (p. 44). Mais « le clergé orthodoxe attelé au char papal » (p. 63), voilà l'ennemi définitivement vaincu par l'athéisme militant.

La Grande Encyclopédie soviétique, éditée par l'Etat, a une autorité exceptionnelle, ses collaborateurs sont des spécialistes approuvés en haut lieu. Nous y lisons dans l'article « Athéisme » (1950, vol. III) : « L'athéisme prolétarien révèle à fond l'essence réactionnaire et exploiteuse de toute religion... La religion est l'opium du peuple, cette parole de Marx est la pierre angulaire de toute l'idéologie marxiste en matière de religion » (p. 351). « ... Les chefs du prolétariat révolutionnaire ont démasqué sans pitié les laquais diplômés de la prêtraille qui s'efforçaient de créer une religion sous forme de science et purifiée, de concilier la science avec la religion... On essaie même d'apparenter le communisme avec la religion. L'athéisme prolétarien est le contre-poison le plus efficace contre ce venin idéologique. La lutte contre la religion est un des principes les plus importants de la philosophie marxiste militante... Le parti des prolétaires tient ferme sur les positions de l'athéisme ; il exige de ses membres non seulement de renoncer à la religion, mais de mener contre elle une guerre active » (p. 352). « Le rempart de la plus noire réaction (contre l'athéisme) est le Vatican... La nouvelle culture socialiste favorise l'écrasement définitif des survivances religieuses, elle coopère à la croissance de l'athéisme militant » (p. 353). « La lutte pour la victoire complète de l'athéisme est le devoir actuel de toutes les organisations du parti communiste » (p. 354).

(11) Sur ce sujet, nous nous permettons de renvoyer nos lecteurs à une importante étude publiée par la revue *Fédération* (n° 98, mars 1953) : *Le Vatican et la Yougoslavie* (note du B.E.I.P.I.).

De l'article « Propagande antireligieuse » de la même encyclopédie (1950, vol II, pp. 511 et 512) nous apprenons ce qui suit : « La propagande antireligieuse démasque entièrement toutes les religions sous toutes leurs formes... La guerre contre Dieu crieuse et tapageuse, prêchée par les anarchistes..., loin de favoriser, gêne seulement l'action réelle pour en venir à bout avec la religion... En U.R.S.S. la propagande antireligieuse est devenue un mouvement antireligieux de grande envergure... Le parti communiste dirige sans répit la propagande antireligieuse et fait converger en ce sens l'activité des organisations civilisatrices... La réalisation du socialisme en U.R.S.S. n'a pas supprimé le devoir de développer la propagande antireligieuse ; au contraire, elle a élevé ce devoir à un niveau supérieur. Dans les conditions actuelles nous avons la possibilité réelle de liquider les survivances religieuses d'une façon définitive et complète... Le combat pour l'anéantissement définitif des survivances religieuses est mené par les efforts coordonnés de toutes les organisations civilisatrices et par toutes les organisations de la jeunesse ».

b) — La voix des alliés du Kremlin

Plus redoutable peut-être que cette propagande antireligieuse — qui, en dépit de la Grande Encyclopédie Soviétique, garde de grandes ressemblances avec « la guerre crieuse et tapageuse prêchée contre Dieu par les anarchistes » — apparaît la tactique qui consiste à exploiter les divisions entre chrétiens, et notamment à utiliser l'Eglise orthodoxe domestiquée d'Union soviétique pour mener la lutte contre Rome et faire disparaître celles des Eglises orientales qui reconnaissaient les « dogmes du Vatican ».

En U.R.S.S. toute publication catholique pour défendre la foi romaine est impossible, inimaginable. Il en est de même des imprimés orthodoxes ayant une valeur religieuse : justification des dogmes chrétiens, critique de l'athéisme, apostolat proprement dit ; il y a bien quelques exceptions, quand il s'agit de sermons ou d'articles de prélats orthodoxes connus par leur haine de Rome et leur enthousiasme pour le régime soviétique, tel par exemple, le métropolite Nicolas de Kroutitzky, main droite du patriarche Alexis ; ce triste personnage a publié un article dans lequel il affirme que Staline est « l'incarnation de ce qu'il y a de plus lumineux dans le saint héritage spirituel du peuple russe » (*Journal du Patriarcat de Moscou*, janvier 1944, p. 14). Et il ne manque aucune occasion de lancer contre le Saint Père, dans les réunions communistes, les plus basses calomnies.

Le Journal du Patriarcat de Moscou est toléré par les athées du Kremlin : les articles contre la primauté du pape, contre l'Immaculée Conception et en général contre la doctrine catholique y sont fréquents. Ce qui rend cette revue particulièrement agréable aux « impies militants », c'est qu'on y répète les absurdes mensonges des athées militants à propos des « bénédictions que donne Pie XII aux bombes atomiques », des « assassinats commis par ordre du pape », etc. ; Scheinmann y est parfois utilisé comme une autorité respectable, digne de confiance. Les prélats rouges protestent contre « les plans du Vatican... : la lutte contre le socialisme et le communisme, le désir d'étendre l'influence du pape dans le monde » (n° de septembre 1948, p. 60) ; cette protestation des dignitaires ecclésiastiques anticatholiques coïncide parfaitement avec celle des dirigeants de l'athéisme ; les uns et les autres omettent de dire que l'Eglise, « le Vatican », ne s'oppose nullement aux justes revendications de

la classe ouvrière et ne lutte contre le communisme que parce qu'il est essentiellement athée.

Le *Journal du Patriarcat de Moscou* (1948, n° « spécial ») contient des détails sur le Concile orthodoxe tenu à Moscou en juillet 1948. Plusieurs prélats venus de l'étranger y ont pris part, le Kremlin le voulait. Le représentant officiel du gouvernement athée, V. Karpov (12), salua chaleureusement cette assemblée « de chefs parlant au nom de l'écrasante (?) majorité des orthodoxes du monde » ; il félicita les Eglises orthodoxes d'avoir « tout au long de leur histoire strictement gardé leur indépendance ecclésiastique » (p. 11), autrement dit, d'avoir résisté aux papes. Il est vraiment affligeant de lire la première et principale résolution adoptée par ce concile et signée par les patriarches de Russie, de Serbie, de Géorgie, de Roumanie, par l'exarque de Bulgarie et par les représentants des patriarches d'Alexandrie et d'Antioche ; ce document historique semble avoir été rédigé par les prélats soviétiques d'accord avec le Kremlin. Nous y lisons : « Les évêques de Rome ont violé la doctrine de l'Orthodoxie universelle antique en introduisant les nouveaux dogmes du Filioque, de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu et surtout la doctrine complètement antichrétienne de la primauté et de l'infaillibilité du pape... Les pieuses bouches des Pères des Conciles Oecuméniques prononcent maintenant la condamnation de la papauté romaine... Le Vatican est le centre du fascisme international... Le Vatican prend une part très active dans l'attisement d'une nouvelle guerre et en général dans la lutte politique contre la démocratie mondiale » (le communisme). Suivent des invectives contre S. S. Pie XII (pp. 23, 24).

On sait combien les athées de Moscou tiennent à détacher les catholiques de la papauté. Ils y travaillent dans toutes les parties du monde, c'est le point capital de leur programme. Il n'est donc pas étonnant qu'au concile de Moscou fut rédigé un « appel aux chrétiens du monde entier » qui lance un coup de pied politique aux Américains, mais traite quasi uniquement du « Vatican » : « De la forteresse du catholicisme, le Vatican, et du nid du protestantisme, l'Amérique, nous entendons des bénédictions données à une nouvelle guerre et des hymnes de louanges aux bombes atomiques » (*Ibid.*, p. 31).

Dans les discours prononcés à ce concile par différents personnages, la haine envers le Saint

(12) Ce même Karpov qui représentait le Gouvernement au Concile de Moscou, athée militant et protecteur de l'Eglise orthodoxe soviétique, a publié dernièrement une violente brochure, destinée au combat contre le « Vatican », contre l'Eglise. « La tâche incombant à l'Eglise patriarcale russe dans la lutte contre le Vatican y est soulignée. Karpov rappelle les paroles du patriarche Alexis aux fidèles de l'Ukraine occidentale lors de la liquidation de l'Eglise catholique dans ces contrées : « Rompez, brisez tous les liens avec le Vatican qui vous mène vers les ténèbres et la mort spirituelle. Hâtez-vous de revenir dans les bras de votre Mère l'Eglise orthodoxe russe » (*Irenikon*, 1953, troisième trimestre, p. 285).

Les « Editions d'Etat » ont assuré aussi une grande diffusion au récent ouvrage de P. Kachirine, *La nature réactionnaire de l'idéologie religieuse*, plein d'attaques contre le catholicisme et le Vatican ; le grossier mensonge démagogique que le pape veut la guerre, y est répété sous des formes variées. Tout aussi antiromains sont les écrits et les discours du « professeur » P. Karmansky de Lvov.

Cette campagne des impies militants et du clergé soviétique contre Rome est énergiquement soutenue par tous les journaux de l'U.R.S.S. russes, ukrainiens et autres, ainsi que par les radio-émissions, le théâtre, les conférences de propagande, les expositions.

Père se fait sentir encore plus fort, les calomnies énormes y sont entassées avec encore plus de violence.

Beaucoup de numéros du *Journal du Patriarcat de Moscou* des dernières années contiennent des expressions de profonde gratitude à l'adresse de Staline et en général des autorités soviétiques pour l'appui très efficace et très empressé que ces autorités ont toujours donné aux prélats orthodoxes rouges en train de « liquider » les Eglises unies d'Ukraine et de Roumanie.

Le pape est donc toujours, pour les sectateurs de l'athéisme, celui qui « organise des campagnes de toutes les forces noires réactionnaires contre l'U.R.S.S. » (*Dictionnaire encyclopédique de la langue russe*, de Ouchakov, 1939, III, col. 35), il est le soutien de toutes les religions dans leur opposition à l'impiété. Dans *Le dictionnaire de la langue russe*, de Ojégov, (1952, p. 237) nous lisons que « le catholicisme est le rempart de l'obscurantisme » ; or, « obscurantisme » en U.R.S.S. veut dire : religion.

Les événements de ces dernières années donnent un tragique relief à tout ce qu'on peut lire dans la littérature antireligieuse soviétique.

En Ukraine occidentale (Galicie), le métropolitain de l'Eglise de rite byzantin, unie à Rome, ainsi que tous les autres évêques de cette Eglise, ont été arrêtés, quelques-uns sont déjà morts en prison. Des 2.400 prêtres unis, ceux qui avaient subi l'influence de l'ancienne propagande anticatholique ont fléchi devant la persécution communiste commencée en 1945 et se sont soumis à la juridiction de Moscou ; quelque 500 vivent en exil ; les autres languissent dans les prisons soviétiques ou aux travaux forcés. 520 religieux, 540 séminaristes, 1.100 religieuses ont été « liquidés ». Toutes les publications, les écoles et les œuvres catholiques sont anéanties. La littérature anticatholique, est largement répandue ; c'est le cas, par exemple, des « œuvres » de Kostelnik, ce fameux prêtre passé à l'orthodoxie soviétique. La presque totalité des églises, des couvents et des écoles catholiques ont été mis à la disposition du clergé anticatholique de Moscou. Tous les journaux communistes ont publié l'appel du patriarche de Moscou, Alexis, aux Ukrainiens catholiques : « Arrachez, déchirez les liens qui vous rattachent au Vatican ». La plus grande bourrasque eut lieu en 1946 ; au synode de Léopol, le métropolitain Nicolas prononça un violent discours contre le Vatican ; en avril de cette année une délégation des prêtres qui avaient rompu avec Rome arriva à Moscou et fut reçue avec grands honneurs à l'aéroport par les autorités soviétiques.

En « Russie subcarpathique » annexée à l'U.R.S.S., même spectacle. 220 prêtres catholiques-unis furent tués ou déportés, presque toutes les églises catholiques furent données par le gouvernement aux orthodoxes soviétiques. L'évêque uni, Mgr Théodore Romza, fut assassiné dans un hôpital (13). Plus de 50.000 catholiques-unis qui refusaient de passer à l'orthodoxie furent déportés. Le 28 août, conformément à un désir du Kremlin rouge, eut lieu la proclamation solennelle de la rupture avec Rome.

En Tchécoslovaquie, comme partout, on mena une violente campagne de calomnies contre le Saint Siège. On expulsa le représentant du Vatican. On créa une « Action catholique » anti-romaine. On protège « l'Eglise nationale ». On institua toute une hiérarchie orthodoxe, fanati-

(13) Cf. B.E.I.P.I., n° 61, 1-2-1952 : *Un évêque martyr en Subcarpathie*.

quement antiromaine. Le diocèse de Présov fut officiellement cédé par les communistes aux orthodoxes le 27 mai 1950.

En Pologne, on alla doucement au commencement quoique dès 1945 le concordat avec le Saint Siège fut dénoncé. En 1946, les communistes créèrent une « Eglise nationale catholique », en réalité anticatholique ; elle a peu de succès. Ils se donnèrent des airs de protecteurs des protestants et des orthodoxes. Bien vite, on entreprit une campagne contre les prêtres particulièrement dévoués au pape, tandis que surgissait une association de « prêtres patriotes », antiromaine, fortement appuyée par le gouvernement rouge. En 1953, on comptait déjà 8 évêques « écartés », 290 prêtres « disparus », 350 déportés ; beaucoup de prêtres furent jetés en prison, beaucoup d'églises supprimées ; les œuvres catholiques furent anéanties ou mises dans l'impossibilité d'agir d'une façon efficace. On connaît le cas du cardinal Wyszynski.

En Roumanie d'après-guerre, l'Eglise grecque-union fut, comme en Galicie, radicalement détruite : écoles, couvents furent fermés ou cédés aux orthodoxes du patriarche Justinien. En 1950, les communistes organisèrent, pour détruire l'Eglise catholique de rite latin, un « Comité catholique » hostile à Rome et une « Eglise progressiste » de même tendance. Tous les évêques et la plupart des prêtres fidèles au Saint Siège furent jetés en prison. Le nonce fut expulsé. Trois évêques et beaucoup de prêtres sont déjà morts, victimes des mauvais traitements. 2.734 églises des catholiques de rite byzantin furent cédées aux orthodoxes, qu'on compte d'ailleurs « liquider » aussi, quand on n'aura plus besoin d'eux pour combattre le catholicisme.

Les prêtres catholiques en Estonie, peu nombreux d'ailleurs, furent tous « écartés ».

En Lithuanie, dès 1940, le concordat fut dénoncé et le nonce expulsé. La presque totalité des œuvres, couvents, écoles et séminaires catholiques furent, petit à petit, supprimés. Les « papistes » furent déportés en masse, en 1941 eurent lieu des massacres. En 1948, des 1.600 prêtres catholiques il ne restait qu'une centaine à peu près. Evidemment, les « Eglises » antiromaines ont l'appui du gouvernement communiste pour autant et aussi longtemps qu'elles font la guerre au pape.

En Lettonie, où il y avait 270 paroisses catholiques, en 1941, les églises et les couvents furent confisqués. Beaucoup de prêtres subirent la torture et en moururent.

En Hongrie, on ne cesse de mener une campagne de presse contre le clergé fidèle à Rome. Beaucoup de prêtres et de religieux furent jetés en prison, torturés, entre autres le cardinal Mindszenty. Une petite « Eglise orthodoxe » hongroise jouit de la protection intéressée et relative des autorités.

En Russie même, dès 1934, ou avant cette date, 21 évêques catholiques ou administrateurs apostoliques se trouvaient en exil ; des 930 églises catholiques il ne restait que trois, des 912 prêtres ou religieux catholiques, 10. La méthode de déportation en masse fut aussi appliquée. Dans les frontières de 1939 aujourd'hui il ne reste plus qu'une seule église catholique.

En Chine, comme partout, on favorise des « Eglises nationales », antiromaines, autocéphales, et la persécution y sévit sous toutes les formes.

Depuis quelques années les communistes font parmi les prêtres catholiques de différents pays une propagande sournoise, indirecte fort bien ca-

mouflée, toujours dans le même but de compromettre le pape et les évêques aux yeux de certains ecclésiastiques par trop naïfs : on cherche à les persuader que le meilleur moyen pour venir à bout de l'athéisme communiste est... de se révolter contre la hiérarchie, contre les évêques. On vient de créer une « cinquième colonne » dans les rangs mêmes du clergé. Le plan est simple : déraciner la religion en ruinant l'Eglise à sa base hiérarchique.

**

Les « athées militants » combattent toutes les religions. Leur slogan est : « Il faut combattre toutes les religions parce qu'elles sont contraires à la science », ou encore : « Tous les croyants de toutes les religions ont reçu la même onction ». Lénine poursuivait la religion même dans le panthéisme et la théosophie ! La législation soviétique ne connaît pas non plus de distinction entre les religions du monde entier.

On serait tenté d'en conclure que les dirigeants du matérialisme militant ne s'intéressent pas aux différences doctrinales entre les confessions chrétiennes et qu'ils ne combattent d'une façon plus marquée que les confessions numériquement les plus importantes. Or, il n'en est rien. Et s'ils n'apportent pas la même vigueur ou la même continuité à combattre chacune d'elles, c'est pour d'autres raisons que celle du nombre.

Si les communistes mettent volontiers toutes les religions « dans le même sac », c'est dans l'espoir que le spectacle désolant de leur diversité provoquera le doute.

Ils vont même, dans ce dessein, jusqu'à exagérer les différences, prétendant, par exemple, que Dieu le Père des chrétiens, Elohim, le Dieu des Juifs, et Allah, celui des Musulmans, sont des divinités qui se querellent. Mais ils mettent autrement à profit ces différences. En gros, on peut dire qu'ils combattent tout spécialement le catholicisme, et ce que les autres confessions ont de commun avec le catholicisme ou ce qu'elles ont de compatible avec son enseignement. Au contraire, ils tolèrent, ou même, à l'occasion, dans les pays catholiques, favorisent, ce qu'elles ont de contraire au catholicisme.

Les valeurs religieuses communes au catholicisme et à l'orthodoxie, en théorie comme en pratique (et elles sont heureusement nombreuses) (14) sont l'objet de la même hostilité, sans qu'il y ait aucun signe de préférence pour l'une ou l'autre des deux grandes confessions chrétiennes. Le *Bezbojnik* couvrirait de ses sarcasmes l'Eucharistie orthodoxe aussi bien que catholique. Et, de nos jours, quand les communistes de l'U.R.S.S. parlent du « Christ mythologique », ils ne font aucune distinction entre catholiques et orthodoxes.

Les valeurs religieuses réalisées plus largement chez les orthodoxes que chez les catholiques (différence d'ailleurs accidentelle et temporaire, car l'Eglise catholique reconnaît, sanctionne et à l'occasion adopte et favorise les beaux chants religieux russes, l'iconographie orientale, le monachisme de style byzantin) sont également l'objet de l'exécration communiste.

Certains éléments, communs aux deux confessions, mais plus développés dans le catholicisme ; notamment, l'activité missionnaire, l'importance attribuée aux écoles confessionnelles, la variété des ordres religieux, l'action sociale, sont atta-

(14) Tels sont les grands dogmes christologiques, les sept sacrements, la validité du sacerdoce, l'essentiel du culte de la Vierge et des Saints, presque toute la littérature patristique.

qués, critiqués, calomniés avec un acharnement particulier par les communistes soviétiques.

Viennent enfin les oppositions irréductibles surtout sur des dogmes aussi importants aux yeux des catholiques que la primauté et l'infailibilité pontificales. La propagande athée soviétique prend fait et cause avec une violence particulière contre ces dogmes. Ils ont droit à des attaques innombrables et haineuses. Iaroslavsky, Scheinmann, tous les autres n'ont fait et ne font sur ce point que paraphraser le mot du théologien anticatholique A. Khomiakov : la papauté est « l'unique vraie plaie de l'humanité » (lettre

X à Palmer). Car, avec une habileté et une méthode qui leur sont habituelles, les impies militants de l'U.R.S.S. se servent, dans leur propagande contre l'Eglise catholique, des attaques lancées par des chrétiens contre ses dogmes propres. Ainsi la division est-elle accrue. Ainsi les chrétiens non-catholiques peuvent-ils avoir le sentiment que la propagande antireligieuse fait avec eux un bout de chemin. Ainsi surtout l'attaque est-elle menée contre l'idée même de religion puisqu'on prend soin, tout en attaquant certains aspects de l'une, de souligner qu'elles ne valent pas mieux les unes que les autres.

Quelques études du B.E.I.P.I. sur les persécutions antireligieuses

Le B.E.I.P.I. a publié depuis cinq ans un assez grand nombre d'études sur les persécutions antireligieuses dans les différents pays dont le Père Tyszkiewicz a parlé ici de façon nécessairement rapide. Nous y renvoyons nos lecteurs. Voici la liste des plus importantes d'entre elles :

Etudes concernant l'ensemble des pays : Liste des prélats condamnés en Europe soviétisée (n° 17, 1^{er} janvier 1950). *Méthodes de lutte contre l'Eglise catholique derrière le rideau de fer* (n° 30, 16-7-1950). *Situation des catholiques de rite oriental* (n° 82, 1-2-1953). *Treize années de persécution contre les catholiques des diocèses ruthènes* (n° 93, 16-7-1953).

Albanie — Persécutions. La situation en Albanie (n° 58, 16-12-1951).

Bulgarie — Procès du clergé (n° 75, 16-10-1952). Procès des prêtres catholiques (n° 76, 1-11-1952). Les prêtres catholiques au procès de Sofia (n° 77, 15-11-1952).

Chine — Persécutions religieuses (n° 24, 16-4-1950). Sur les persécutions des chrétiens (n° 54, 16-10-1951, n° 55, 1-11-1951 et n° 57, 1-12-1951). Vexations à l'égard des missionnaires et des étrangers (n° 62, 16-2-1952). L'Eglise rénovée au service du Communisme (n° 63, 1^{er} mars 1952).

Estonie — L'Eglise en Estonie (n° 40, 1-2-1951). La lutte contre l'Eglise catholique (n° 91, 16-6-1953).

Hongrie — Le procès Mindzenty (n° 1, 15-3-1949). Nouvelle phase de la lutte antireligieuse (n° 30, 16-7-

1950). Résistance de l'épiscopat (n° 47, 16-5-1951). Le ministre des Cultes, Istvan Kossa (n° 60, 15-4-1952). Persécutions contre l'Eglise catholique (n° 83, 16-2-1953). Persécutions contre les Eglises protestante et luthérienne (n° 88, 1-5-1953).

Pologne — Les rapports entre l'Eglise et l'Etat (n° 3, 16-4-1949). L'épiscopat polonais capitule-t-il devant le gouvernement ? (n° 50, 1-7-1951). Une étape de la lutte contre l'Eglise (n° 69, 1-6-1952). Le clergé « patriotique » dans les rangs du Front national (n° 74, 1-10-1952). Offensive contre l'Eglise catholique (n° 82, 1-2-1953). Signification du récent procès contre le clergé (n° 96, 16-10-1953).

Roumanie — Le P.C. et la religion (n° 6, 1-6-1949). La lutte contre l'Eglise catholique (n° 23, 1-4-1950). Espionnage et liberté religieuse (n° 54, 16-10-1951). Situation des catholiques (n° 68, 16-5-1952). Persécutions religieuses (n° 100, 16-12-1953).

Tchécoslovaquie — L'Etat contre l'Eglise (n° 7, 16-6-1949). La loi sur les Eglises (n° 15, 1-12-1949). Etapes de la soumission du bas clergé (n° 21, 1-3-1950). Les Slovaques deviennent-ils orthodoxes ? (n° 22, 15-3-1950). Nouvelles religieuses (n° 23, 1-4-1950). Enseignements du procès des ecclésiastiques (n° 26, 15-5-1950). Lutte contre l'Eglise catholique (n° 30, 16-7-1950). La formation des prêtres (n° 36, 1-12-1950). Les prêtres et la lutte pour la paix (n° 38, 1-1-1951). Procès des évêques slovaques (n° 41, 15-2-1951). Institut de propagande antireligieuse (n° 72, 16-7-1952). Persécutions (n° 76, 1-11-1952).

Ukraine — La suppression de l'Eglise orthodoxe ukrainienne (n° 97, 1-11-1953).

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

Outre son bulletin bi-mensuel

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

a publié :

EN SUPPLÉMENTS

- N° 5 du 16 mai 1949 : **Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix**, par William C. Bullit.
- N° 10 et 11 de septembre-octobre 1949 : **Les origines du conflit Staline-Tito dévoilées par leurs lettres de 1948.**
- N° 46 du 1^{er} mai 1951 : **La première défaite d'Hitler à l'Est (témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou).**
- N° 50 du 1^{er} juillet 1951 : **Le III^e Reich et l'Ukraine (1939-1945)**, par Elie Borschak.
- N° 59 du 1^{er} janvier 1952 : **Accords, pactes et traités violés par l'U.R.S.S.**
- N° 61 du 1^{er} février 1952 : **Cent cinquante mille juifs polonais ont témoigné sur l'U.R.S.S.**, par Jacques Pat, suivi de : **L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme.**
- N° 68 du 16 mai 1952 : **La collectivisation dans les pays de « démocratie populaire ».**
- N° 73 du 16 septembre 1952 : **L'Ukraine sous le régime soviétique (1918-1952)**, par Elie Borschak.
- N° 78 du 1^{er} décembre 1952 : **Les dernières paroles de Maxime Litvinov.**
- N° 89 du 16 mai 1953 : **Le cas Vlassov**, par George Fischer.
- N° 94 du 16 septembre 1953 : **L'U.R.S.S. contre l'Islam : la suppression de deux peuples musulmans**, par A. Ouralov, suivi de : **Comment les bolchévistes ont tenu les promesses faites aux musulmans.**
- N° 98 du 16 novembre 1953 : **Un Caligula au Kremlin : le cas pathologique de Staline.**

EN BROCHURES

- **Le procès des camps de concentration soviétiques (1951).**
- **Communisme et religion : ce que l'on ne vous a pas dit (1951).**
- **Staline nous fait la guerre: le mécanisme de l'ingérence russe dans les affaires de la France (1951).**
- **Où sont les impérialistes ? (1951).**
- **L'émissaire de la paix ou les Français vus de Moscou: scénario d'un film paru dans une revue soviétique (1951).**
- **L'U.R.S.S. lance un S.O.S. : la Conférence économique de Moscou d'avril 1952 (1952).**
- **Les communistes contre les Institutions parlementaires (1952).**
- **Faut-il tirer sur les Américains ? (1952).**
- **L'impossible Front national (1952).**
- **L'espionnage soviétique dévoilé (1952).**
- **Contre le communisme, par la loi: quand les démocraties se défendent (1952).**
- **Le Congrès de Vienne ou l'ultimatum soviétique (1952).**
- **« Le Monde », auxiliaire du Communisme (1952).**
- **Staline trahi par les siens (1953).**
- **Staline contre Israël (1953).**
- **Les faiblesses actuelles du Parti Communiste Français (1953).**
- **Le mystérieux Hô-Chi-Minh (1953).**
- **Maurice Thorez, fils du peuple (1953).**
- **L'impérialisme soviétique ne change jamais (1953).**

Voici enfin, un tableau où nous confrontons, avec les chiffres déjà indiqués, quelques autres données significatives :

	Accroissement		
	1951	1952	1953
	sur 1950	sur 1951	sur 1952
	%	%	%
Production industrielle	16	11	12
Main-d'œuvre	4,1	2,2	-7,4
Rendement dans l'industrie	10	7	6
Revenu national	12	11	8
Investissements.....	12	11	4

Il convient de considérer tout particulièrement les chiffres relatifs à la production industrielle, au revenu national et aux investissements. En les convertissant en indices sur la base 100 en 1950, on obtient les trois séries que voici :

	1950	1951	1952	1953
Production industrielle	100	116	129	145
Revenu national	100	112	124	134
Investissements.....	100	112	124	129

Cette comparaison suggère plusieurs remarques :

1° La production industrielle ayant progressé

plus que le revenu national, il s'ensuit que l'ensemble des autres branches, dont l'agriculture est le secteur de loin le plus important, a progressé d'autant plus lentement. Cette discordance est tout particulièrement marquée en 1953, ce qui confirme la crise de l'agriculture officiellement avouée en septembre dernier.

2° En 1951 et 1952, la progression des investissements est proportionnelle à celle du revenu national. Elle décline brusquement en 1953, à la suite du « cours nouveau », notamment de l'abandon des « grands travaux stalinien », que le communiqué du 31 janvier ne mentionne nulle part, pas même pour en annoncer la suspension.

3° La progression des investissements se ralentit par rapport à la production industrielle ; en comparant les deux indices, nous pouvons établir un indice des « investissements relatifs » (investissements par rapport à la production industrielle), lequel se présente comme suit :

1950	1951	1952	1953
100	96,5	96,1	88,9

Ce déclin des investissements relatifs, commencé dès 1951 et arrêté en 1952, s'est accentué en 1953. On aurait tort d'y voir l'indice d'une politique plus pacifique : ce ne sont assurément pas les investissements dans l'industrie de guerre qui ont été réduits ; c'est l'interruption des grands travaux stalinien qui a rendu possible cette réduction et ce sont les fonds ainsi dégagés qui permettent à présent d'augmenter quelque peu le pouvoir d'achat de la population. Reste à savoir dans quelle mesure les dirigeants pourront continuer cette politique en 1954.

Memento de la « guerre froide »

LA revue *Preuves* a publié, en deux articles successifs, une réfutation du livre déshonorant paru aux « Editions sociales » du Parti communiste, sous la signature de MM. Bouvier et Gacon, agrégés de l'Université : *La vérité sur 1939 : la politique extérieure de l'U.R.S.S. d'octobre 1938 à juin 1941*. Livre déshonorant pour ses auteurs qui affirment sciemment des contre-vérités, et tronquent les documents qu'ils utilisent jusqu'à leur faire dire parfois exactement le contraire de ce qu'ils signifient.

Sur l'alliance Hitler-Staline de 1939, la cause est entendue. Avec beaucoup de science et beaucoup de soin, M. Rossi l'expose une fois de plus dans *Preuves* : on sait d'ailleurs qu'il est l'auteur d'un ouvrage devenu classique : *Deux ans d'alliance germano-soviétique* (Fayard, éditeur). Nous nous bornerons ici à quelques observations complémentaires.

1. — Le Parti communiste reste gêné dans sa propagande par le souvenir du pacte germano-soviétique de 1939. S'il a attendu l'année 1953 pour fabriquer un ouvrage d'apparence « historique » et « scientifique » sur cette question, c'est qu'il n'a pas pu le faire plus tôt. Il lui fallait des historiens, ou quelque chose qui y ressemblât. S'il s'en trouve quelques-uns pour excuser l'attitude de l'U.R.S.S. en 1939-1941, il était plus difficile d'en découvrir qui soient capables de reprendre intégralement à leur compte les thèses de propagande les plus grossières des officines soviétiques, à savoir : Staline signant le pacte parce que le gouvernement de la République française (Daladier puis Reynaud) était aux ordres d'Hit-

ler, et Maurice Thorez abandonnant les armées pour la même raison...

Pour cette besogne, il a fallu chercher pendant des années des porte-plumes à tout faire qui soient au moins agrégés de l'Université. MM. J. Gacon et J. Bouvier ont accepté ce rôle.

2. — Dès leur première page la contre-vérité éclate :

« Non qu'un recul quelconque eût été nécessaire pour voir clair dès 1939, et prendre hardiment parti dans la lutte pour la paix. Le Parti communiste français est suffisamment armé par la théorie marxiste-léniniste-stalinienne pour se reconnaître au milieu des situations les plus complexes... »

On ignore ce que MM. Gacon et Bouvier pensaient et disaient les derniers jours du mois d'août 1939. Mais on sait que la presse communiste, Aragon et *Ce Soir* en tête, assuraient qu'une guerre déclenchée par l'Allemagne à cause de la Pologne verrait l'intervention militaire immédiate de l'U.R.S.S. à nos côtés. On sait que les premières déclarations publiques des chefs communistes, avant l'arrivée des consignes de Moscou, recommandaient de faire la guerre à l'Allemagne hitlérienne. On sait que le camarade Joliot-Curie flétrissait publiquement la trahison de la Russie soviétique. On sait que sur l'ordre du Kremlin Thorez déserta et le Parti se mit à saboter nos armements au profit d'Hitler allié de Staline. On sait qu'alors le camarade Pierre Cot protesta contre « l'attitude antifrançaise et pro-hitlérienne » des chefs du P.C.F. On sait que Gabriel Péri n'ap-

prouva jamais le pacte germano-soviétique. On sait que les membres du Bureau politique ne comprirent rien, ne devinèrent rien, que le Parti tout entier fut ébranlé par une crise de conscience profonde, et qu'il fallut effectuer une méthodique reprise en main, qui laissa un important déchet. MM. Bouvier et Gacon, eux, ne savent rien. Ils feignent de ne pas même connaître les articles et déclarations publiques d'Aragon, de Cachin, de Pierre Cot, de Joliot-Curie. Ignorance, erreur d'interprétation ? Non : mauvaise foi caractérisée, qui se manifeste et se confirme en cent autres endroits.

3. — Elle se confirme, elle se manifeste en trouquant et truquant les documents. Il n'est pas possible de tout relever. Un premier exemple : une citation de Léon Blum (page 227), introduite par ce commentaire concernant l'attitude de la S.F.I.O. lors de la dissolution du Parti communiste : « *Les chefs socialistes remplirent alors le rôle que leur avait assigné la bourgeoisie ; ils furent ses chiens de garde fidèles* ». Et voici la citation :

« *J'ai le sentiment que la majorité de notre parti trouvera la dissolution du Parti communiste français naturelle et légitime. Si les communistes sont personnellement convaincus de trahison, qu'on les poursuive et qu'on les exécute comme les autres...* »

C'est tout, et il n'y a point d'autre commentaire. Il n'y a pas non plus de référence. Ainsi le lecteur sera convaincu que Léon Blum demandait que l'on exécute les communistes.

MM. Gacon et Bouvier ont commis une double falsification. D'une part, ils ont rattaché et cité à la suite deux phrases qui, dans l'article, étaient fort loin l'une de l'autre : ils leur font ainsi dire le contraire de ce qu'elles exprimaient dans leur contexte. D'autre part, les deux truqueurs agrégés font écrire à Léon Blum : « *Qu'on les exécute comme les autres* », alors qu'il avait écrit : « *comme traîtres* ».

On peut penser ce que l'on veut de la position politique alors adoptée par Léon Blum : c'est une chose. Au moins faut-il la rapporter exactement. Léon Blum, dans cet article précisément (*Le Populaire* du 27 septembre 1939), se prononçait contre la dissolution du Parti communiste. Il écrivait :

« *Sans applaudir assurément à la dissolution du Parti communiste, j'ai le sentiment que la majorité de notre Parti la trouvera naturelle, légitime. Cela se conçoit sans peine... Mon opinion personnelle, que j'ai déjà laissé percer à d'autres occasions, et que la réflexion a confirmée, est différente... Je tiens la dissolution pour une faute... Et puis je reste incorrigiblement un républicain et un démocrate. Il y a des coups d'autorité avec lesquels je ne peux pas me sentir d'accord. Si des communistes sont personnellement convaincus de trahison, qu'on les poursuive et qu'on les fusille comme traîtres. Mais le Parti communiste en lui-même n'est justiciable, selon moi, que de la conscience publique et la seule peine dont il dût être frappé était la réprobation universelle. Je n'aurais pu le taire sans commettre une petite lâcheté.* »

4. — Second exemple, pages 115 et 116 :

« *Il ne restait plus qu'un moyen à la grande bourgeoisie pour se maintenir au pouvoir : la liquidation brutale du Parti communiste français,*

étape nécessaire et décisive vers la mise au pas du peuple tout entier et vers l'asservissement national par le fascisme. C'est très exactement ce que promettait G. Bonnet à l'ambassadeur allemand à Paris dès le 1^{er} juillet 1939. »

Suit une citation de M. Georges Bonnet extraite du *Livre jaune* (document n° 149) :

« *J'ai dit enfin à l'ambassadeur qu'il pouvait constater en France le mouvement d'unanimité qui s'était fait derrière le gouvernement ; les élections seraient suspendues, les réunions publiques arrêtées, les tentatives de propagande étrangère, quelles qu'elles soient, réprimées, les communistes seraient mis à la raison... M. de Welzeck m'a dit que tous ses rapports faisaient mention de l'état d'esprit excellent du peuple français.* »

Les deux agrégés communistes commentent :

« *G. Bonnet se démasque... Déjà le voilà promu au rôle de bourreau des patriotes, au rôle d'exécuteur des basses œuvres de Hitler.* »

MM. Bouvier et Gacon ne sont pas si ignorants qu'ils le feignent : ils savent fort bien, puisqu'ils le dissimulent au lecteur, que M. Bonnet disait là ce qui se passerait en France en cas de guerre avec l'Allemagne. Il disait à l'ambassadeur allemand qu'en ce cas Berlin aurait tort de compter sur des désordres en France. On peut penser ce que l'on veut de sa politique en général et de son attitude dans cette circonstance précise. Mais aucun doute n'est possible sur l'intention et la signification de son propos : c'est, en termes courtoisement diplomatiques, un avertissement et une menace à l'égard de l'Allemagne pour le cas où elle aurait recours aux armes. Aucun doute n'est davantage possible sur la parfaite conscience qu'ont MM. Gacon et Bouvier du truquage qu'ils commettent.

5. — Les deux truqueurs reprochent à la France d'avoir « *laissé écraser la Pologne* » (page 225) ; ils insistent : « *Sur le front occidental, l'hiver 1939-1940 se passe dans une complète immobilité du côté franco-anglais* » (p. 233). Et sur le front oriental ? Et les communistes ? Pas un mot, si ce n'est pour affirmer que le P.C.F. avait déjà commencé la résistance contre Hitler... Les deux truqueurs dissimulent l'affaire de la « *paix immédiate* », et la lettre envoyée au président Herriot, le 1^{er} octobre 1939, par les députés communistes Ramette et Florimond Bonte, réclamant que l'on arrête sur-le-champ la guerre contre l'Allemagne hitlérienne.

Ce ne sont que des exemples : il y en a autant que de pages. On ne discute pas avec des truqueurs de cette espèce. On prend publiquement acte de leur effronterie.

6. — Sur la politique soviétique elle-même, nous ne reprendrons pas ici en détail une démonstration qui est définitivement établie. Nous voulons seulement indiquer le plus court chemin pour rétablir la vérité en face des mensonges communistes, ou même contre des thèses plus insinuantes qui « *excusent* » l'U.R.S.S. en prétendant qu'elle ne songeait, en 1939, qu'à gagner du temps, et qu'elle avait occupé une partie de la Pologne pour la sauver.

Il existe en effet un texte officiel, public, et dont les communistes (et leurs amis) ne parlent jamais. MM. Bouvier et Gacon, naturellement, le passent sous silence, car ils seraient bien en peine de le commenter. C'est le communiqué publié

simultanément à Berlin et à Moscou, le 28 septembre 1939, et signé du ministre soviétique Molotov et du ministre allemand Ribbentrop. Il montre que l'U.R.S.S. n'avait pas envahi la Pologne pour la « soustraire à l'avance allemande », mais qu'il s'agissait bien d'un *partage* considéré comme *définitif* :

« Le gouvernement du Reich et le gouvernement de l'U.R.S.S. ayant définitivement réglé les questions qui découlent de la dissolution de l'Etat polonais, et ayant ainsi créé une base pour une paix durable en Europe orientale, expriment en commun l'opinion qu'il correspondrait aux véritables intérêts de toutes les nations de mettre fin à l'état de guerre qui existe entre l'Allemagne d'une part, la France et l'Angleterre d'autre part. »

Le communiqué ajoutait que si les « efforts communs » germano-soviétiques pour conclure une « paix durable » sur ces bases restaient vains, il serait alors « constaté que l'Angleterre et la France sont responsables de la continuation de la guerre. »

Il serait de bonne méthode de toujours opposer ce texte-là aux truqueurs communistes, de quelque espèce qu'ils soient, et de les sommer toujours de s'expliquer d'abord là-dessus. Ils n'en parlent jamais parce qu'ils ne peuvent pas en parler. Et c'est le meilleur moyen de les empêcher efficacement d'embrouiller la question devant l'opinion.

**

Les « Lettres des Etats-Unis » que M. Henri Pierre publie dans *Le Monde* tendent à faire croire que ce grand pays démocratique est en proie à une crise de folie fasciste qui « prend un caractère de plus en plus ubuesque ». Le journal de M. Beuve-Méry, qui est tantôt indulgent, tantôt réservé, tantôt tout simplement silencieux sur les méthodes totalitaires et policières qui ont cours dans l'Empire soviétique, ne passe guère de jour où, d'une manière ou d'une autre, il ne suggère ou n'affirme qu'en Amérique du Nord se déchaîne une inquisition implacable, terrorisant la population, les fonctionnaires et les journalistes, et supprimant peu à peu toute liberté d'expression « sous prétexte » de « chasse aux subversifs ».

Pour peindre les Etats-Unis comme un Etat incomparablement plus intolérant et persécuteur que les « démocrates » soviétiques, *Le Monde* et M. Henri Pierre invoquent naturellement la personne du sénateur Mac Carthy et l'existence du « maccarthysme », qui consisterait à brûler les sorcières, les livres, les communistes, les « cryptos » et d'une manière générale tout individu et tout écrit ressemblant aux rédacteurs et aux textes du journal *Le Monde*. Evidemment, les choses ne sont pas aussi simples, et le « maccarthysme », phénomène américain qui s'explique par des circonstances américaines, mériterait une étude un peu moins sommaire pour fonder à son égard une conclusion motivée.

Mais l'Amérique de la terreur et de Mac Carthy, tombeau de toutes les libertés, vient de faire un invraisemblable succès au surnommé Vercors, « écrivain » français qui « n'est pas » communiste, bien sûr, mais qui est toujours prêt à donner un coup de main, une signature et le renfort de sa personne à la propagande soviétique et à ses organisations para-communistes. Ce succès n'est pas, selon le schéma sommaire et soi-disant

marxiste du *Monde* et de l'*Humanité*, un succès auprès de « la base », un succès « populaire » obtenu contre la volonté des « classes dirigeantes ». C'est le *Book of the Month Club*, le doyen de tous les « Clubs du livre » américains et le plus important par le nombre de ses adhérents, qui a choisi comme « livre du mois », à la fin de l'année dernière, *Les Animaux dénaturés* de Vercors : et c'est la première fois depuis la guerre qu'un pareil choix couronne un roman français. On parle d'une sorte de « Prix Goncourt américain », pour lequel Vercors fut désigné à l'unanimité. La presse américaine, cette presse d'inquisition, de terrorisme et de « maccarthysme », a fait unanimement écho à ce choix : le *New-York Times*, le *New-York Herald Tribune*, le *New-York Post*, le *Time*, l'*United Press Sunday Letter*, etc. Le *New-York World Telegram* nous fait ce compliment bien senti : « *La France n'est décidément pas une nation tout à fait décadente, puisqu'elle peut encore produire un écrivain, un penseur, un moraliste et un humaniste de la taille de Vercors.* » M. Clifton Fadiman, l'un des juges du *Book of the Month Club*, raconte que Vercors est à la fois Voltaire et Anatole France, mais en incomparablement mieux, « avec infiniment plus d'intérêt humain et beaucoup plus de charme ». En France, les Editions Albin Michel, qui ont eu la bonne idée de publier le livre de Vercors au lieu de laisser cet « écrivain » aux *Lettres françaises*, aux Editions Français Réunis et autres officines communistes qui se chargent ordinairement d'imprimer sa « pensée » et de faire briller son « charme », — les Editions Albin Michel se réjouissent hautement de cette bonne affaire commerciale. Mais en France, nous sommes habitués aux manigances d'un certain nombre de maisons d'éditions au passé honorable qui flirtent aujourd'hui, pour des raisons à la fois politiques et financières, avec les auteurs communistes et para-communistes. Dans l'Amérique frénétiquement anticommuniste que nous dépeint *Le Monde*, cela paraissait impossible. Tels sont pourtant les faits.

D'un certain point de vue, on pourrait s'en réjouir. Car rien ne saurait mieux montrer à quel point *Le Monde* trompe son public dans le tableau qu'il lui fait des mœurs intellectuelles et politiques de l'Amérique actuelle.

Mais on ne peut finalement approuver une sottise aussi grosse. Que l'Amérique s'enthousiasme pour l'un des plus médiocres auteurs para-communistes français, qu'elle trouve dans son « œuvre » le seul signe que « la France n'est décidément pas tout à fait décadente », voilà qui devrait couvrir de honte les intellectuels et journalistes américains qui ont porté de tels jugements.

Comme chaque année, le B.E.I.P.I. a publié un Index analytique des études et articles parus en 1953. Celui-ci rend, on le sait, de grands services pour l'utilisation de la documentation contenue dans le bulletin.

Nous avons adressé cet Index à un certain nombre de nos lecteurs, qui nous l'avaient déjà demandé. Nous l'enverrons à ceux des membres de l'Association qui nous le réclameront.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Un exemple de pillage économique

L'exploitation du schiste bitumineux en Estonie

La revue suédoise *Svensk Tidskrift* a récemment publié (Cahier n° 9, 1953), sous la signature de Aleksander Kaelas, une étude fort bien documentée sur les conditions dans lesquelles les Russes exploitent l'industrie du schiste bitumineux en Estonie. Nous en donnons ici la traduction intégrale.

*

Au lendemain de la guerre, les autorités soviétiques organisèrent une gigantesque propagande autour du schiste bitumineux estonien. En effet, comme il est bien connu, le schiste bitumineux estonien est la ressource naturelle la plus importante dans les pays baltes.

Ce schiste git dans le nord-est de l'Estonie, principalement entre Rakvere et Narva. On le trouve dans une région de 3.000 km² environ, et sa quantité totale est évaluée à 6 milliards de tonnes environ — le contenu en pétrole est à peu près de 20%. Mais l'Estonie dispose aussi d'une autre sorte de schiste, dont le pourcentage en pétrole est moindre, et qui jusqu'ici n'a pas été exploitée, mais dont les réserves sont beaucoup plus importantes. On en trouve en Suède une catégorie similaire qui, malgré sa faible teneur en pétrole, est utilisée dans l'industrie, par exemple à Kinnekulle et à Kvarntorp.

Avant l'occupation soviétique de 1939, on extrayait en Estonie 1.700.000 tonnes de schiste bitumineux par an. On l'utilisait soit directement comme combustible, soit pour en extraire du pétrole. En 1939, la production de pétrole brut s'éleva à 179.000 tonnes.

L'industrie estonienne du schiste bitumineux est une création datant de l'époque de l'Estonie indépendante (1917-1939). L'ouverture de la première mine, financée par l'Etat, eut lieu en 1918 à Kohla-Jarne. Ce fut l'établissement industriel de pétrole le plus important d'Estonie ; il occupait plus de 2.000 travailleurs. Comme l'expérience faite à Kohla-Jarne donnait de bons résultats, le capital privé commença à s'intéresser également à cette industrie. Pour l'extraction du schiste et la production du pétrole, cinq sociétés anonymes furent créées, dont le capital était pour l'une anglais, pour l'autre allemand et pour une troisième suédois. Cette dernière, la *Estniska Oljekonsortiet*, possédait une mine à Vuvikonna et une usine de pétrole à Tursamae. Elle employait environ 800 ouvriers et produisait par an, avant l'occupation soviétique de 1939, 223.000 tonnes de schiste bitumineux, 38.000 tonnes de pétrole brut, et 6.600 tonnes d'essence.

Pendant la guerre, cette industrie eut à souffrir à deux reprises, en 1939 et en 1944, de dommages importants. Elle était en grande partie détruite lorsque l'Armée rouge occupa l'Estonie pour la seconde fois en 1944. Plusieurs fabriques avaient explosé, la plupart des mines étaient détruites, et les travailleurs qualifiés se trouvaient dispersés. Pour réparer ces dommages et remettre cette industrie sur pied, les autorités soviétiques attelèrent 10.000 prisonniers de guerre alle-

mands à la reconstruction des bâtiments. En 1948, ils avaient remis en état tous les puits endommagés, ouvert quelques nouvelles mines, relié jusqu'à Léningrad, par un conduit de 205 km de long, une nouvelle usine de gaz de schiste bitumineux, et construit de nombreux villages de bois pour les travailleurs. La reconstruction des fabriques de pétrole détruites ne fut cependant pas si aisée, malgré l'apport de milliers de prisonniers allemands, car les autorités soviétiques ne réussirent pas à livrer les machines nécessaires.

En 1944, lorsque les prisonniers de guerre allemands en Estonie commencèrent à réparer les mines, on dressa à Moscou un plan pour l'industrie estonienne du schiste bitumineux. Ce plan fut approuvé fin 1944 début 1945 par le Comité de Défense de l'Etat, alors tout puissant, sous la direction de Staline. Ce plan n'a jamais été divulgué dans tous ses détails. Seuls quelques chiffres isolés ont été publiés, entre autres par le premier ministre estonien de l'époque, *Arnold Veimer*, et par l'ancien premier secrétaire du parti communiste estonien *Nikolai Karota* (tous les deux ont été épurés, il y a quelques années). Selon les chiffres donnés, en 1948 la production annuelle des mines estoniennes devait s'élever à 13 millions de tonnes de schiste bitumineux. La même année, les deux hommes affirmaient que la production en 1950 allait s'élever à 8.410.000 tonnes par an, et que 200.000 personnes devaient travailler dans les mines de schiste et dans les fabriques de pétrole. Néanmoins, il apparaissait en 1950, lorsqu'on parlait des résultats du quatrième plan quinquennal, que cette année-là, on n'avait guère extrait plus de 3 millions de tonnes de schiste. Selon le plan quinquennal en vigueur, la production de schiste doit plus que doubler par rapport à cette date. Il s'ensuit que pour exécuter intégralement le plan, on devra extraire environ 7 millions de tonnes de schiste en 1955, c'est-à-dire environ 6 millions de tonnes de moins que ce qu'on aurait dû extraire en 1948 au terme du plan dressé par Staline, et un million et demi de tonnes de moins que ce qu'il aurait fallu extraire en 1950 selon les normes fixées en 1948.

Ces chiffres montrent comment les plans fantastiques de Staline ont été en quelques années réduits de 13 à 3 millions de tonnes. Pourtant, au dire de la propagande soviétique, les mines de schiste ont, au cours de ces dernières années, rempli et même dépassé les normes prescrites !

Bien que les plans n'aient pu être exécutés, les autorités soviétiques ont réussi à accroître notablement la production de schiste bitumineux. Selon des renseignements concordants, elle s'élevait aujourd'hui à plus de 3 millions de tonnes par an, c'est-à-dire environ au double de celle de 1939, avant l'occupation. Cet accroissement semble dû à l'ouverture de nouveaux puits de mines et à l'augmentation du nombre d'ouvriers. La production de pétrole au contraire serait plus basse qu'avant l'occupation.

Les autorités soviétiques ont surtout obtenu des résultats remarquables dans la production du gaz de consommation à partir du schiste bitumi-

neux. Selon le plan de Staline, deux usines à gaz géantes devaient être construites, d'une capacité de 800 millions de mètres cubes par an. L'usine à gaz de Kohtla-Jarve fut achevée en 1948. Elle a toutefois été construite presque exclusivement pour fournir Léninegrad en gaz de consommation. Selon les chiffres officiels, 187.000 logements et 2.000.000 personnes de Léninegrad reçoivent actuellement du gaz de Kohtla-Jarve (*Remarquez que ces chiffres prouvent qu'à Léninegrad, chaque logement contient une moyenne de 11 personnes* !). Dans les années à venir, on compte doubler la quantité de gaz fournie à Léninegrad. Mais il n'est plus question de bâtir une seconde usine à gaz. On a également commencé à fournir à la capitale de l'Estonie du gaz de Kohtla-Jarve. En février 1953, on avait achevé une conduite souterraine de gaz de 140 km. de long, et le gaz serait distribué maintenant à quelques centaines de logements. Plus de 80 % du gaz est toutefois livré à Léninegrad. Au terme du plan de Staline, une centrale électrique devait également être construite en Estonie, d'une capacité de production de 40.000 kwh ; elle aurait été alimentée à l'aide de schiste bitumineux. Mais l'édification n'en a pas encore été commencée. La plus grande partie du schiste extrait semble être utilisée comme combustible et envoyée comme tel vers la Lettonie, la Lituanie et la Russie.

La presse occidentale a parfois donné des renseignements sensationnels sur l'uranium que les Russes auraient réussi à extraire du schiste bitumineux estonien. La propagande soviétique elle-même a propagé ces informations, ce qui tendrait à faire croire que l'industrie du schiste bitumineux estonien est promise à une extension considérable. Ces renseignements n'ont toutefois pas encore été confirmés : l'uranium s'y trouve en quantité si réduite que son exploitation n'est guère concevable.

De toute cette propagande et des nouvelles à sensation, il ne reste donc que ce fait : les Russes ont jusqu'à présent réussi à doubler la production de schiste bitumineux et à créer une nouvelle industrie du gaz de schiste bitumineux, mais la production de pétrole brut n'atteint vraisemblablement pas le niveau de 1939. Autour des nouvelles mines se dressent de nouvelles villes de bois abritant plusieurs milliers de travailleurs, comme par exemple, Ahtme, Sompä, Purukula et plusieurs autres, non encore mentionnées sur les cartes géographiques de l'Estonie imprimées en

Occident. Même des villes relativement petites comme Kohtla-Jarve et Johvi se sont sensiblement agrandies. La première compte maintenant environ 30.000 habitants et constitue le centre de toute la région industrielle du schiste bitumineux. On y a construit une Maison de la Culture, qui, avec ses nombreuses salles et ses grands halls, est le bâtiment le plus luxueux qui ait été édifié en Estonie sous l'occupation soviétique. Mais en même temps, la plupart des ouvriers de Kohtla-Jarve habitent des baraquements misérables...

Ce qui à Kohtla-Jarve frappe aujourd'hui le plus, c'est la russification complète de la ville. Les Russes constituent la majeure partie de la population. Le président du comité exécutif de la ville est russe, ainsi que le premier secrétaire du comité du parti. L'unique théâtre est de langue russe. La plupart des discours prononcés à la Maison de la Culture sont en russe. Des deux journaux publiés dans la capitale, l'un est en russe, l'autre en estonien.

La situation est en général à peu près la même dans l'industrie du schiste bitumineux. Les mines, les usines de pétrole et l'usine à gaz, aux alentours de Kohtla-Jarve et de Johvi, ne sont plus dirigées par des Estoniens, mais directement de Moscou, soit par le ministre de l'Industrie charbonnière, soit par celui de l'Industrie pétrolière. Seul Kivioli et ses environs sont encore dirigés aujourd'hui par le gouvernement de l'Estonie soviétique. Tous les directeurs de mines et d'entreprises ainsi que les secrétaires du parti sont, à quelques exceptions près, des Russes. Les livres sont tenus en russe et les autres écrits rédigés dans la même langue.

Les savants et les ingénieurs estoniens constituaient, lorsqu'ils fondèrent, les premiers au monde, la moderne industrie du schiste bitumineux, un groupe de pionniers. Aujourd'hui, ou bien ils ont fui vers l'ouest, ou bien ils ont été déportés vers la Sibérie. En 1940-1941 déjà, lorsque les entreprises minières furent nationalisées, les ingénieurs anglais, allemands et suédois quittèrent le pays. Tous ont maintenant été remplacés par des Russes.

La propagande soviétique met chaque jour en évidence le fait que les Américains et les Anglais exploitent des pays coloniaux. Mais il serait difficile aux Russes de trouver ailleurs qu'à Kohtla-Jarve, à l'ombre de leurs propres ailes, un meilleur exemple d'exploitation d'une colonie.

Un interrogatoire à la manière soviétique à Shanghai

Le récit que l'on va lire, et que nous empruntons à l'Agence Internationale Fides, est d'un intérêt tout particulier d'une part, parce qu'il prouve, par un cas précis, que les communistes chinois continuent à persécuter les prêtres catholiques (et cette persécution n'est vraisemblablement pas encore arrivée à son point suprême), d'autre part parce qu'il montre que les méthodes de torture en usage en U.R.S.S. se sont répandues comme le communisme lui-même sur toute la surface des terres que domine aujourd'hui l'influence du Kremlin. Cet émouvant témoignage vient confirmer celui de Weissberg, dans L'Accusé, dont nous avons dit ici-même l'importance capitale.

**

Au presbytère de sa paroisse, le Père faisait la sieste. Surviennent dans sa chambre deux hom-

mes de la police qui lui intiment l'ordre de les suivre. Le Père prend le « paquet » toujours prêt et monte dans l'auto. Comme préparation nerveuse, on le fait passer sans s'arrêter devant toutes les prisons de la ville, puis l'auto se dirige vers Zi ka wei, et s'arrête devant la résidence des Jésuites transformée en prison. On est arrivé.

« Répondez »... — L'interrogatoire commence aussitôt, d'abord sur la famille du prêtre : son père mis en prison comme capitaliste et comme chrétien, sa mère Congréganiste de la Sainte Vierge, ses sœurs religieuses. Cela seul lui vaudrait déjà la prison, s'il n'y avait sur son propre compte un dossier assez volumineux. Mais le Gouvernement, indulgent comme toujours, lui donne la chance de réfléchir, de se repentir.

« J'ai réfléchi toute ma vie, répond l'accusé, et je vais sur le champ vous donner le résultat de

mes réflexions : la légion de Marie n'est pas réactionnaire ; je renouvelle le refus de donner la communion à ceux du Parti, aux Jeunesses communistes et aux « foulards rouges » ; l'Internonce, Mgr Ribéri, est un envoyé du Pape. Voilà pour mes opinions. Quant à ma conduite, le Pape seul peut la juger. Je désire mettre cela par écrit une fois pour toutes. »

On l'insulte. Puis : « Ecrivez ». — « Je n'ai pas de papier... » On traîne, puis on lui en donne parcimonieusement. — « Je n'ai pas de plume... » On finit par en apporter une. Enfin le Père commence : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit... Jouissant de toute ma lucidité d'esprit, je... ». On l'interrompt, et on l'interrompra ainsi jusqu'à la fin. Son témoignage terminé, il signe.

Alors commence l'interrogatoire qui durera 20 heures. 20 heures durant lesquelles on apportera des repas convenables, mais le Père ne prendra que du lait et du pain.

Les juges tournent le dos à la lumière de telle sorte que l'accusé a le soleil dans les yeux. La nuit, le soleil sera remplacé par une très forte lampe électrique placée derrière les trois hommes dont le premier interroge, le second crie, et le troisième se sert de son poing ou d'un morceau de bois pour frapper sur la table. Au bout de quelques heures, les juges sont remplacés par d'autres. L'accusé doit rester pendant ces heures interminables dans la même position : la tête et le corps droit, sans appui, les genoux pliés à angle droit et collés ensemble, les bras pendant le long du corps. Le temps passe... Depuis combien de temps le Père est-il là ? Il ne le sait plus, il ne le saurait pas si ces juges eux-mêmes, en colère, ne le lui rappelaient : « depuis 5 heures, 10 heures, 15 heures, lui crient-ils, vous êtes encore le même ! » La fatigue se fait sentir. Devant ses yeux fatigués se dessine un soleil qui se divise, se multiplie pour se diviser encore... les têtes de ces hommes en face se rapprochent, puis tournent sur elles-mêmes. Mais on s'aperçoit de sa fatigue, semble-t-il : « C'est bien, ne parlez plus, écrivez ».

« Copiez le journal. » — Une deuxième séance de 20 heures commence. On apporte le journal des catholiques progressistes : *La Colombe*. Le Père doit le copier. Il hésite : « Doit-il, peut-il copier ce journal ? » Après tout, il le lit chaque jour ; écrire n'est pas plus illicite que lire. Il en profite pour reposer un peu ses bras fatigués de leur position verticale. Chaque page écrite doit être signée de son nom suivi de la mention « réactionnaire ». La première page une fois terminée, le Père veut la détruire. Un de ses gardes lui fait remarquer qu'il y a une boîte d'allumettes sur la table : il n'a qu'à brûler la feuille lui-même. C'est ce qu'il fait. Au bout d'un long moment, le garde lui fait remarquer : « Attention, avez-vous encore beaucoup d'allumettes ? Non, quelques-unes seulement. Alors par précaution brûlez de dix en dix pages ». La fatigue se fait lourde, les doigts, les mains, enflent, l'écriture est méconnaissable. Le patient ne sait plus écrire. Il ne sait plus compter : 8,9,10... il compte et recompte... A une certaine série de dix, il lui semble qu'il manque une feuille. Il recompte... Oui, on lui a pris une feuille. Le policier l'agite devant lui et dit : « Nous allons montrer ça à vos chrétiens ! » Le Père prend peur, puis se rassure : les chrétiens connaissent bien les conditions dans lesquelles de tels papiers sont écrits et signés. Mais il refuse de continuer.

« Répétez ce que nous vous disons ! » — Une troisième séance de 20 heures va commencer. « Nous voyons que vous êtes fatigué. Vous ne pouvez plus répondre ni écrire. Il suffira maintenant que vous répétiez ce que nous disons ». — Ils commencent : « Je m'appelle Père X... » —

L'accusé répète. — « Je suis curé de l'Eglise de Y. » — Il répète. — « Membre du Gouvernement du Peuple... » A chaque phrase, le patient doit faire effort pour réfléchir. « Puis-je dire ou ne pas dire ceci ? » Son esprit fatigué travaille lentement, péniblement... — « J'approuve les décisions du gouvernement. » — Il réfléchit et ajoute « sous condition ». Il sent le danger. Un doute, une tristesse l'envahissent : « Dieu m'a délaissé, pourquoi me laisse-t-il là, sans secours, sans force, seul devant ces juges perfides ? Pourtant mes Chrétiens prient, j'en suis sûr, et Dieu me délaissé ». La tentation continue, le prend tout entier quand un des hommes se met à crier si fort qu'il sort de son cauchemar. La tentation a disparu. Il croit. Mais il est si faible qu'il ne peut plus parler... Durant l'interrogatoire, il a pu dire encore une partie de l'Ave Maria, mais petit à petit la mémoire se refuse : « Ave maria, gracia plena, Dominus tecum... », puis : « Ave Maria, gracia plena... ». Il ne saurait aller plus loin... Il ne sait plus.

On l'invite à se reposer un peu. Il s'étend sur une couchette. Il sent l'obligation de prier encore : « Ave... » ; il n'en dit pas plus, il a tout oublié. Il s'endort quelques instants et son sommeil coupé de cauchemars lui montre un soleil, des soleils, des lumières qui apparaissent et réapparaissent au milieu des cris.

« Allez-vous en ! » — On réveille le Père, les juges essaient de continuer l'interrogatoire. Un homme apporte un repas. Puis soudain on le chasse de la chambre : « Allez-vous en ! » — Il ne comprend pas. — « Allez-vous en ! » — Ahuri, il sort, il arrive dans la cour. Il pleut. Rester sous la pluie, ça doit encore faire partie du programme. Mais on le chasse plus loin jusqu'à la porte d'entrée. Une auto stationne. On l'y fait monter. Il essaie de s'appuyer un peu. Impossible. Doucement, il essaie d'allonger ses genoux ankylosés. On le rappelle à l'ordre. Tête baissée, il doit continuer sa pénitence. Du coin de l'œil, il observe la route : de nouveau l'auto passe devant les prisons, à sa grande surprise elle ne s'y arrête pas. On arrive devant son église. L'auto stoppe, ses gardes le font sortir et monter au premier étage de sa maison. Il reste au milieu du palier, ahuri, sans geste. Les gardes sont partis qu'il est encore là, sans pensées. Des chrétiens l'appellent : « Père, ils sont partis, que faites-vous ? Descendez ! » Alors il va vers eux et se jette dans leurs bras. Les Chrétiens pleurent, et lui aussi. Pendant trois jours, ses fidèles lui interdiront de dire la messe à cause de sa fatigue. Puis c'est au milieu des larmes qu'ils offriront tous ensemble le Saint Sacrifice et le Père retrouvera sa joie spirituelle qu'il avait perdue.

Les juges avaient dit : « Défense de parler de tout ce que vous avez fait ici ! » Le Père les avait assurés qu'il raconterait tout et à tous. Il avertit ses chrétiens : « Priez, leur dit-il, quand vous le pouvez encore, car, le moment venu, il est trop tard : on voudrait et on ne peut plus. » — Pendant un mois, ses yeux abimés ne lui permirent de lire que de très gros caractères. (*Fides*, 9 janvier 1954).

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Le commerce avec l'Est — Propagande et réalité

Si l'issue des négociations de Berlin a dissipé pas mal d'illusions sur les plans politique et diplomatique, l'utopisme coule à pleins bords dans le domaine commercial. La campagne en faveur de l'intensification des échanges entre l'Ouest et l'Est s'est accentuée depuis la fin de l'année dernière. Les achats massifs effectués par l'U.R.S.S. au cours des huit derniers mois en vue de pallier la crise du ravitaillement ont fait venir l'eau à la bouche de maints hommes d'affaires, et une certaine presse croit pouvoir prédire dès à présent le « grand tournant » dans le commerce avec les Soviétiques. Notre revue a été la première (voir notre n° 87, 16-30 avril 1953) à annoncer une augmentation des importations soviétiques à la suite de la baisse des prix du 31 mars dernier; c'est pour nous une raison de plus de mettre en garde contre les espérances exagérées qui se font jour à l'heure actuelle.

Ces espérances sont compréhensibles étant donné la stagnation présente de l'économie française et la crainte, à notre sens excessive, que les États-Unis ne soient à la veille d'une crise dont l'Europe aura à subir le contre-coup. La propagande soviétique se sert de ces appréhensions pour jeter une fois de plus le trouble dans le camp occidental et pour utiliser à des fins politiques certains besoins économiques des nations occidentales. S'il est naturel et légitime que des publications sérieuses consacrent des études bien documentées aux *possibilités réelles* que le cours nouveau de Malenkov est susceptible d'offrir aux exportations françaises, il est abusif et indécent de clamer des *promesses fallacieuses* étayées par un raisonnement de charlatans.

Dans son numéro du 30 janvier dernier, *L'Express* expose sur deux pages massives et de la manière la plus alléchante « *ce que peut rapporter le commerce avec les Soviétiques* ». L'étude est due, paraît-il, à « un groupe de fonctionnaires français spécialisés dans ce problème ». Ses auteurs s'attachent tout d'abord à indiquer que le développement du commerce européen (et français) avec l'Est serait le moyen le plus sûr de réduire notre déficit en dollars puisque le bloc soviétique pourrait nous fournir des matières — céréales, bois, charbon — que nous n'aurions plus besoin d'acheter dans la zone dollar; en même temps nous pourrions écouler à l'Est nos propres produits, dont l'entrée aux U.S.A. se heurte aux barrières douanières américaines.

« *Si pour le charbon et le bois, lit-on, les livraisons de l'Est égalaient celles de 1938, l'Europe économiserait autant de dollars qu'en augmentant de 15 % ses exportations vers l'Amérique.* »

Le calcul est juste, mais il y a précisément le « si » par lequel commence la phrase citée. Le bloc soviétique peut-il, pourra-t-il au cours des années à venir, retrouver pour ces deux matières le volume de ses exportations de 1938 ? L'hypothèse est parfaitement gratuite puisque la pénurie de charbon est aiguë dans tous les pays situés derrière le rideau de fer, à tel point qu'en Tchécoslovaquie et en Hongrie par exemple, le chauffage domestique a été réduit à sa plus simple expression en dépit de la vague de froid des dernières semaines. En ce qui concerne le bois, nul n'ignore que l'U.R.S.S. en manque elle-même, que l'industrie forestière soviétique retarde depuis des années sur les objectifs fixés par le plan (1)

(1) L'exécution est demeurée au-dessous des objectifs: de 6% en 1951, de 10% en 1952, de 7% en 1953. Et ces objectifs eux-mêmes étaient bien modestes.

et que c'est là une des principales causes de la crise du logement.

Mais le « groupe de fonctionnaires spécialisés dans ce problème » poursuit allègrement :

« *L'Est propose maintenant aux acheteurs occidentaux des produits qui ne figuraient pas avant-guerre dans ses exportations, en particulier du pétrole, payé jusqu'ici en dollars.* »

Ces « spécialistes » ne se demandent nullement si l'U.R.S.S. sera en mesure de livrer beaucoup de pétrole en sus des quantités assez faibles qu'elle a offertes jusqu'ici. Ils ne savent pas que le plan quinquennal en cours prévoit précisément en raison de la pénurie (relative) de pétrole qui règne en U.R.S.S., l'équipement des camions en gazogènes et l'utilisation du gaz de ville comme force motrice pour les cars et les camions. Ils n'ont pas l'air de se rendre compte que la motorisation accélérée de l'agriculture, décidée en septembre dernier, se soldera par une consommation accrue de pétrole en U.R.S.S. même.

Ces « spécialistes » se font d'ailleurs une idée bien singulière de la nouvelle politique économique inaugurée par Malenkov. Ils écrivent en toute innocence :

« *Cette politique consiste, on le sait (sic!), à freiner le rythme des investissements dans l'industrie lourde et à accroître le plus vite possible le volume des biens de consommation mis à la disposition de la population.* »

Or, on ne trouvera pas un seul passage, ni dans les déclarations des responsables ni dans la presse soviétique, annonçant un freinage du rythme des investissements dans l'industrie lourde; bien au contraire, les officiels ne cessent d'insister sur le maintien de ce rythme, et le budget adopté en août dernier le confirme. Tout ce qu'on a freiné ou abandonné, ce sont les « grands travaux staliniens » et c'est de là que viennent les quantités de pétrole présentement disponibles pour l'exportation. Mais l'industrie lourde continue d'occuper la première place, et aucun spécialiste ne se serait permis d'affirmer la contre-vérité que nous venons de citer. Reste à savoir si la direction de *L'Express* a pris réellement ces farceurs pour des spécialistes ou si elle les a présentés à ses lecteurs comme des spécialistes tout en sachant qu'ils sont des charlatans. Dans les deux hypothèses, la chose est grave.

Or, puisque l'U.R.S.S. n'a nullement l'intention de ralentir le rythme de son industrie lourde, elle n'aura pas beaucoup de matières premières, ni de produits semi-ouvrés à offrir à l'étranger. Elle n'aura pas non plus beaucoup de céréales à exporter si elle veut relever quelque peu le niveau d'existence de ses sujets. C'est précisément pour cela qu'elle doit jeter de l'or sur le marché mondial pour payer ses importations de biens de consommation. Si le commerce Est-Ouest s'est rétréci d'année en année, c'est parce que l'U.R.S.S. et ses satellites ont de moins en moins à exporter en contrepartie de ce qu'ils importent. Tant que les maîtres du Kremlin consentiront à payer en or, les opérations se poursuivront évidemment. Les « spécialistes » écrivent eux-mêmes : « *L'or ne peut pas durer.* » Ils s'en consolent en promettant que le bloc soviétique exportera ensuite autre chose. Mais quoi ? Ce n'est pas demain que l'Est fournira les produits que nous devons maintenant payer en dollars !

Ces « spécialistes » proposent à la France de

livrer du beurre au bloc oriental. Ils se gardent bien de dire à quel prix... Nul n'ignore que notre beurre est beaucoup plus cher que celui des autres pays occidentaux. Pour que l'U.R.S.S. nous l'achète, nous devrions donc le lui offrir et vendre au prix mondial, c'est-à-dire au-dessous de son prix de revient. Qui soldera la différence ? L'Etat français, c'est-à-dire le contribuable français ? C'est donc le contribuable français qui de-

vrait financer les bienfaits dont M. Malenkov entend combler le peuple russe, réduit à la misère par le régime stalinien.

C'est tout ce que les « spécialistes » de *L'Express* ont à nous proposer en ce qui concerne les échanges Est-Ouest. Sur le plan économique, ce n'est pas sérieux. Mais ce qui doit être pris au sérieux, c'est l'intention politique qui inspire de telles campagnes.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

HONGRIE

« *Le FIK et ses usages* » — (FIK = Fovarosí Ingatlanközvetítő Vallalat = Organisation pour l'achat ou l'échange de biens immobiliers).

Vilmos Adler, professeur de lycée, a échangé son habitation de la *Sziget utca* contre un autre au *Lenin korut*. Cet échange s'était fait par l'entremise de la FIK. M. Adler a fait les préparatifs nécessaires au déménagement et a demandé à la compagnie du gaz de transférer la cuisinière à gaz qu'il lui louait dans son nouveau domicile où il n'y en avait pas. La permission lui fut accordée. Il continuait donc à être le titulaire légal de la cuisinière. Le délégué de la FIK fit son apparition dans son domicile de la *Sziget utca* et, au premier regard, la cuisinière à gaz éveilla son attention. Il déclara que la cuisinière était la propriété de la FIK et que le camarade Adler ne pourrait l'emporter avec lui dans son nouveau domicile. L'intéressé montra de l'étonnement. Comment se pouvait-il que cette opinion de la FIK fut en contradiction totale avec l'avis de la compagnie du Gaz ? Il apparaissait que l'employé de la FIK avait une prédilection particulière pour cette cuisinière. Se pourrait-il que la FIK ne prit pas en considération les droits des locataires ?

La FIK se déclara fort choquée de la résistance de M. Adler qui avait l'impertinence de s'opposer à ses vues.

Comme on cherchait le moyen de se procurer la cuisinière à gaz, on découvrit que 570 forint avaient été versés à M. Adler parce que son ancienne habitation était d'une valeur plus grande que la nouvelle. Les camarades de la FIK décidèrent donc que ces 570 forint représentaient le prix pour lequel ils achetaient la cuisinière à gaz de M. Adler.

Le délégué de la FIK rendit à nouveau visite à M. Adler et lui dit que les 570 forint qu'on lui avait versés étaient le prix d'achat de la cuisinière à gaz qui, de ce fait, était devenue la propriété de la FIK. Le camarade Adler continuait à ne pas comprendre. Comment la FIK pouvait-elle avoir acheté une cuisinière que lui n'avait jamais vendue ? Comment aurait-il pu vendre cette cuisinière qui était bel et bien la propriété de la Compagnie du Gaz ? La FIK pensait-elle acheter une cuisinière qui était la propriété de la Compagnie du Gaz ?

Le camarade Adler ne céda pas. La FIK était de plus en plus montée au sujet de cette affaire. « Vous aurez à répondre de votre comportement entêté ! » dit-on à M. Adler. La FIK continua d'écrire des lettres menaçantes, disant au camarade Adler qu'il serait accusé de garder des biens d'une Société d'Etat et qu'une enquête serait ouverte à ce sujet pour prouver qu'il n'avait pas

seulement aliéné des biens publics, mais qu'il avait induit les autorités en erreur.

Lorsqu'on demanda comment des lettres officielles de cette organisation pouvaient être écrites sur ce ton menaçant, il fut répondu que c'était « le texte d'usage ». (SZABAD NEP (Peuple libre), 14-12-1953).

TCHÉCOSLOVAQUIE

« Le 5 mai 1953 nous avons commandé aux « Entreprises métallurgiques » (entreprise nationale) à Kralové Hradec (Metalurgické závody, n.p.) trois pistons pour compresseur, marque 3 DSK. Ce n'est que fin juin que l'usine-sœur, affiliée aux Entreprises métallurgiques, à Trzice près Usti s/Elbe nous a répondu d'adresser notre commande à l'entreprise nationale C.K.D.-Sokolovo à Prague. Ayant déjà perdu trop de temps, nous nous sommes adressés directement à la C.K.D.-Sokolovo pour lui demander d'effectuer la livraison sans tarder.

La réponse de la C.K.D.-Sokolovo fut très simple — on nous proposa d'adresser notre commande à l'Entreprise nationale « Atmos » à Zandov près de Ceska Lipa. La réponse a été demandée, néanmoins, tout un mois avant de nous parvenir !

C'est ainsi que le printemps, l'été et l'automne ont passé, mais notre commande n'a pas avancé d'un seul « petit cheveu ». En effet « Atmos » a refusé notre commande et la C.K.D.-Sokolovo aussi.

Enfin, l'Entreprise nationale « Kovoslužba » à Prague-Strasnice, rue Cernokostelecka, nous a proposé de lui envoyer le modèle de notre piston. Nous avons espéré, enfin, qu'appels téléphoniques, correspondance, voyages, etc., allaient prendre fin ! Mais bientôt la « Kovoslužba » nous a informés qu'elle ne pouvait pas nous livrer les pistons, n'étant pas outillée pour la fabrication de notre modèle. Et elle a ajouté qu'il lui semblait que c'était « Atmos » à Zandov qui était chargé de cette fabrication et que — pour cette raison — elle avait passé notre commande directement aux entreprises « Atmos ».

C'est à ce moment que les roues de la bureaucratie ont commencé à tourner à plein ! « Atmos » à Zandov a passé notre commande à « Kovoslužba » à Prague. Celle-ci est longtemps restée sans donner signe de vie, pour nous répondre enfin, après nos urgents appels, que pour faire avancer notre commande — elle l'a fait passer à — « Atmos » à Zandov !

Bien entendu, les « roues mises ainsi en marche » ne nous aideront pas à remplir les obligations du plan économique et nous demandons instamment à ce que l'on nous aide pour les arrêter. » (RUDE PRAVO, 29-12-53. — Lettre de l'entreprise Slaviamotór à Napajedla en Moravie.